

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567967>

УДК 616.24-002.153+616.248+616.233-007.271

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДОГРЕТОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Н.В. Бобкина,

врач-физиотерапевт отделения медицинской реабилитации,
ФГКУ «Поликлиника №3»,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается применение кислородно-гелиевой смеси при лечении заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, реабилитации после переохлаждения и физических нагрузок, при глубоководных водолазных работах. Статья представляет собой обзор публикаций по данной теме. В ней изложены литературные данные по применению подогретой кислородно-гелиевой смеси (КГС). Поиск новых и совершенствование уже известных методов лечения с применением КГС приобретает все большую актуальность. Таким образом, представляется целесообразным дальнейшее, более детальное изучение физиологического действия подогретой КГС на организм человека, разработка четкого лечебного алгоритма и критериев оценки эффективности лечения.

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, гелий, бронхиальная астма, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких

EXPERIENCE OF USING HEATED OXYGEN-HELIUM MIXTURE (LITERATURE REVIEW)

N.V. Bobkina,

Physiotherapist, Department of Medical Rehabilitation,
FGKU "Clinic No. 3",
Moscow

Annotation: The article discusses the use of an oxygen-helium mixture in the treatment of diseases of the respiratory system, circulatory system, rehabilitation after hypothermia and physical exertion, during deep-sea diving work. The article is an overview of publications on this topic. It sets out the literature data on the use of a heated oxygen-helium mixture (OGM). The search for new and improvement of already known methods of treatment with the use of OGS is becoming increasingly important. Thus, it seems expedient to further, more

detailed study of the physiological effect of the heated OGS on the human body, the development of a clear therapeutic algorithm and criteria for evaluating the effectiveness of treatment.

Key words: oxygen-helium mixture, helium, bronchial asthma, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease

Введение. Инертный газ гелий открыт в 1868 г. одновременно П.Жансеном и Н.Локьером. Академик П.Л. Капица проводил исследования физико-химических свойств гелия, работая в лаборатории Резерфорда в Лондоне (1938), затем работы были продолжены в Москве совместно с академиком Л.Д.Ландау [1-5]. Академики П.Л. Капица и Л.Д. Ландау были удостоены Нобелевской премии за исследование физических свойств гелия. Применение кислородно-гелиевой смеси (КГС) в лечебных целях известно с 1934 года, когда американский врач А. Барач первым доказал лечебный эффект и обосновал практическое использование гелия [6]. Он предложил использовать КГС для лечения пациентов с обострением бронхиальной астмы и обструктивными поражениями гортани и трахеи. А. Барач провел первые опыты с теплой кислородно-гелиевой смесью, учитывая высокую теплопроводность гелия, но не описал сравнительных результатов ее применения. Однако ранее в 1926 году R. Sayers и W. Yant показали, что дыхание животными и людьми КГС не вызывает дискомфорта и побочных эффектов [7].

Цель исследования – изучить влияние КГС на организм человека, рассмотреть методы и возможности клинического применения.

Материалы исследования. Публикации, содержащие информацию о методах применения КГС у пациентов с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения, реабилитации после переохлаждения и физических нагрузок и при глубоководных водолазных работах.

Обсуждение. Длительное время это была закрытая информация, поскольку гелий применялся для военных нужд, и его назначали, в частности, для лечения декомпрессионной болезни. Более широко КГС стала использоваться перед началом 2-й мировой войны, когда её стали назначать при лечении различных заболеваний, включая обострение бронхиальной астмы и круп у детей. В послевоенное время начали широко использовать во время хирургических операций. Однако, с течением времени обозначились нежелательные побочные явления применения КГС комнатной температуры: нарушение терморегуляции слизистых верхних и нижних отделов дыхательных путей, ухудшение реологических свойств бронхиального секрета, образование слизистых пробок в дистальных отделах дыхательных путей. В научной литературе были описаны случаи смерти больных,

наступавшие при повторных ингаляциях КГС комнатной температуры. В связи с нежелательными явлениями, отсутствием технического оснащения для формирования и ингаляции газов, четкого лечебного алгоритма и критериев оценки эффективности лечения КГС стали ограниченно использоваться в медицинской практике.

В 60-е – 80-е годы 20 века были проведены многочисленные исследования влияния КГС на дыхание человека и животных как у нас, так и за рубежом [8-10].

Физические свойства гелия (плотность почти в 7 раз меньшая, чем у азота, основного газа разбавителя кислорода в воздухе, теплопроводность в 5,8 раз более высокая, чем у азота и растворимость в жирах в 4,5 раза меньшая, чем у азота при нормальном барометрическом давлении) формируют при дыхании отличные от воздуха физиологические эффекты кислородно-гелиевых дыхательных газовых смесей.

Гелий – инертный газ, который по своим физическим свойствам способен ускорять доставку кислорода к тканям, не оказывая какого-либо негативного действия на дыхательную и кровеносную системы, а также на функцию головного мозга. Эта способность гелия дает возможность выдерживать большие физические нагрузки без истощения резервов организма и нарушения в нем метаболических процессов. Недостаточное поступление кислорода в ткани чревато не только ухудшением их энергетического обеспечения, но и образованием недоокисленных продуктов, а также активных форм кислорода типа супероксидного, гидроксильного и пергидроксильного радикалов, избыточное образование которых вызывает серьезные последствия из-за повреждения функционально важных белков, нуклеиновых кислот, липидов биомембран и т.д. В этой связи весьма остро встает проблема профилактики декомпенсации функций внешнего дыхания, направленного адекватного обеспечения кислородом тканей организма в период энергетического напряжения и после него. Улучшение поступления кислорода в легкие и к его основным транспортерам – эритроцитам – способствует нормализации процессов дыхания. Данный эффект достигается путем использования определенных газовых смесей, в частности кислорода с инертным газом. В 1919 г. Э. Томпсон предположил, что азотного наркоза удастся избежать, если кислород в дыхательной смеси частично заменить гелием. В ходе исследований выяснили, что декомпрессионное время для животного, дышавшего смесью, содержащей 20% кислорода и 80% гелия, составляет 1/6 времени, необходимого для декомпрессии. Однако более важно то, что дайверы, использующие такую же смесь, сохраняют «чистоту сознания» и успешно функционируют на глубинах, на которых при дыхании воздухом они полностью теряли возможность действовать осознанно (из-за азотного наркоза). Доказано, что длительное нахождение в гелиевой

атмосфере не приводит к отрицательным сдвигам в организме человека, не влияет на развитие клеток и частоту мутаций. Кислородно-гелиевая смесь может быть рассмотрена как антигипоксическое средство [11]. Чем ниже ее плотность, тем меньше аэродинамическое сопротивление и, следовательно, меньше нагрузка на дыхательные мышцы. Физические свойства гелия позволяют формировать при дыхании отличные от воздуха физиологические эффекты КГС. Воздействия смеси на ламинарный (в мелких периферических дыхательных путях) и турбулентный (в верхних дыхательных путях) потоки различаются. Сопротивление дыхательных путей в первом случае зависит от вязкости газа и при применении КГС не возрастает, а во втором, связанном с плотностью газов, – значительно снижается. Диффузионная способность гелия почти в три раза выше, чем у кислорода (соответственно 2,68 и 0,96), и, следовательно, первый быстрее проникает в плохо вентилируемые пространства. Учитывая низкую его растворимость в крови (в 3,7 раза меньше, чем кислорода), он медленнее поглощается легочным кровотоком и оказывает антиателектатическое действие. Указанные эффекты имеют решающее значение в восстановительном процессе, улучшая тканевое дыхание при неизбежно сопровождающей высокие физические нагрузки циркуляторной гипоксии. Данная патология развивается при местных и общих нарушениях кровообращения, причем в ней можно выделить ишемическую и застойную формы. Если нарушения гемодинамики возникают в сосудах большого круга кровообращения, насыщение крови кислородом в легких может быть нормальным, однако при этом может страдать доставка его к тканям. Если происходят изменения в системе малого круга, страдает оксигенация артериальной крови. Циркуляторная гипоксия может быть вызвана не только абсолютной, но и относительной недостаточностью кровообращения, когда потребность тканей в кислороде превышает его доставку. Такое состояние возникает, в частности, в сердечной мышце при физических и эмоциональных напряжениях во время тренировок, сопровождается выделением адреналина, действие которого хотя и вызывает расширение венечных артерий, но в то же время значительно повышает потребность миокарда в кислороде. У пациентов с ИБС, перенесших острый инфаркт миокарда и подвергшихся операции реваскуляризации миокарда, методика ингаляции КГС доказала уменьшение периферического сосудистого сопротивления, увеличение конечного диастолического индекса, индекса доставки кислорода, который у критических пациентов коррелирует с выживаемостью [12].

Рядом отечественных авторов показано, что кислородно-гелиевые ингаляции улучшают адаптацию к большим физическим нагрузкам, способствуют своевременной коррекции функционального состояния, повышая физическую выносливость и быстро восстанавливая резервы

организма путем повышения его устойчивости к дефициту кислорода и избытку эндогенного углекислого газа при одновременном снижении чувствительности дыхательного центра к дефициту кислорода [13].

Начиная с 70-х годов 20 века, исследования по изучению влияния КГС на организм человека проводились в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук [14, 15]. В дальнейшем было обосновано и предложено использование подогреваемых КГС для выведения человека из состояния гипотермии [16, 17]. Были разработаны методические рекомендации по применению КГС в различных областях медицины, проведена серия научных экспериментов с подогреваемыми КГС [18-21].

Сотрудниками Института медико-биологических проблем научно обосновано применение кислородно-гелиевых смесей, подогретых до температур 75-95 °С, значительно превышающих термонейтральный диапазон, а также разработаны средства применения этих смесей в медицинских целях [22, 23].

Гелий обладает чрезвычайно высокой проникающей способностью и теплопроводностью, низкой растворимостью в жирах и воде. Гелий обеспечивает увеличение объемной скорости движения газовой смеси, улучшает газообмен, нормализует газовый состав крови и кислотно-щелочное равновесие, уменьшает работу дыхательной мускулатуры и оптимизирует деятельность дыхательного центра.

Подогретая КГС не только по сравнению с воздухом, но и гелийсодержащей дыхательной смесью комнатной температуры улучшает диффузию кислорода через альвеоло-капиллярную мембрану, расслабляет гладкую мускулатуру, при этом происходит мощное тепловое и теплорефлекторное воздействие на организм.

Особое внимание привлекает способность кислородно-гелиевой смеси оптимизировать температурный режим организма. При этом тепловое воздействие смеси приводит к возбуждению терморецепторов с последующим рефлекторным расслаблением гладкой мускулатуры бронхов, улучшению кровоснабжения легких, снижению вязкости мокроты и облегчению ее дренирования. Эти эффекты связаны с высокой теплопроводностью и огромной диффузионной способностью гелия.

В последние годы в пульмонологии всё чаще используется ингаляционная терапия с применением КГС, в первую очередь при обструктивных заболеваниях легких [24, 25]. Такие физиологические эффекты, как бронходилатация, улучшение вентиляции и перфузии дает возможность применять принципиально новые методы лечения больных при инфекционных заболеваниях легких, бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких.

Зарубежные исследования показали, что раннее применение КГС в сочетании с ингаляционными β_2 -агонистами снижают частоту интубации у пациентов с тяжелым обострением бронхиальной астмы [26].

Отечественными авторами было доказано, что подогреваемая КГС в комплексной терапии у пациентов, страдающих бронхиальной астмой средней и тяжелой степени способствует потенцированию противовоспалительного эффекта базисной терапии, уменьшению приступов удушья, выраженности одышки, кашля [27]. Проведенные клинические исследования у пациентов с бронхиальной астмой показали достоверно значимое улучшение показателей пиковой скорости выдоха и снижение частоты повторных госпитализаций при небулайзерной терапии β_2 -агонистами и применения КГС [28].

Этот метод эффективен и при лечении одного из опасных симптомов легочных заболеваний – развития острого гиперкапнического состояния [29]. Улучшается газообменная функция легких, что проявляется повышением парциального напряжения кислорода в артериальной крови (P_{aO_2}), возрастанием сатурации (SaO_2), увеличением элиминации углекислого газа артериальной крови. Снижение парциального напряжения кислорода артериальной крови (P_{aCO_2}) на фоне ингаляции КГС происходит быстро.

Проведены многочисленные исследования применения КГС в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательной системы. Зарубежными авторами показано применение различных концентраций КГС у 10 больных вирусным бронхолитом, осложненным дыхательной недостаточностью, требующей искусственной вентиляции легких. В исследовании статистически значимое снижение парциального давления углекислого газа и увеличение парциального давления кислорода в артериальной крови не наблюдалось [30]. Однако зарубежными авторами показано статистически значимое уменьшение концентрации углекислого газа в крови у пациентов, находившихся на ИВЛ с применением КГС в соотношении 50:50, что позволило уменьшить минутный объем вентиляции [31]. В 2016 году были проведены исследования у 447 младенцев с бронхолитом с целью оценки эффективности применения КГС. Учитывая небольшой размер выборки, в результате данного исследования не было получено достаточных данных, чтобы рекомендовать использование КГС в лечении детей с острым бронхолитом [32].

Применение КГС в комплексном лечении 60 пациентов с внебольничной пневмонией доказало ускоренное разрешение воспалительной легочной инфильтрации, более быстрое снижение образование активных форм кислорода лейкоцитами, более выраженное снижение напряжения регуляторных систем организма и повышение адаптационного резерва у данных пациентов [33].

В течение последних лет проведены работы по применению КГС при лечении неврологических пациентов с ишемическим инсультом. Использование данной смеси в остром периоде ишемического инсульта средней тяжести улучшает функцию внешнего дыхания (увеличивается ОФВ1, ФЖЕЛ, ДО) и газовый состав крови (увеличивается PaO_2 , снижается $PaCO_2$ и уровень лактата, нормализуется pH) [34, 35].

Подогретую КГС применяют для коррекции кислородного статуса у беременных во II–III триместре, нормализации плодово-плацентарной гемодинамики [36].

В настоящее время представлен метод лечения пациентов с вирусным заболеванием COVID–19 при помощи термической гелий-кислородной смеси. У 30 пациентов, средний возраст – 58 лет, с компьютерно–томографическими (КТ) признаками пневмонии I и II степени тяжести отмечена элиминация вируса SARS–CoV–2 в течение 48–72 ч от момента начала ингаляции. Регистрировался синтез АТ иммуноглобулина М и – G, повышение уровня лимфоцитов, снижение уровня С – реактивного белка, восстановление уровней аланин– и аспаратаминотрансферазы, D – димера, ферритина. В настоящее время проводятся исследования о влиянии подогретой КГС у пациентов с КТ – признаками пневмонии III степени тяжести, при этом требуются дальнейшее изучение и статистический анализ результатов лечения [37].

Заключение. КГС применяется в различных областях медицины. До настоящего времени действие дыхания подогретой КГС на различные системы и физиологические функции организма человека изучено недостаточно. В связи с этим проблема поиска новых и совершенствования уже известных методов лечения с применением КГС приобретает все большую актуальность. Учитывая положительные эффекты КГС на дыхание, представляется целесообразным дальнейшее, более детальное изучение физиологического действия подогретой КГС на организм человека.

Список литературы

- [1] Kapitza P. The liquefaction of helium by an adiabatic method without precooling with liquid hydrogen. / P. Kapitza. – Nature. 1934; 133 (3367). 708 с.
- [2] Kapitza P. The liquefaction of helium by an adiabatic method. / P. Kapitza. // Proc. Roy. Soc. (Lond.), 1934; A147 (860). 189–211 с.
- [3] Капица П.Л. Вязкость жидкого гелия при температурах ниже точки λ. / П.Л. Капица. // Доклады Академии наук СССР. – 1938; 18 (1). 21–23 с.
- [4] Капица П.Л. О сверхтекучести жидкого гелия-II. / П.Л. Капица. // Успехи физических наук. – 1944; 26 (2): 133–143. DOI: 10.3367/UFNr.0026.194402b.0133.

- [5] Ливанова А.М. Ландау. / А.М. Ливанова. // 2-е изд., доп. – М.: Знание; 1983.
- [6] Barach A.L. use of helium as a new therapeutic gas. / A.L. Barach. // Proc.Soc. Exper. Biol. And Med. – 1934; №32. 462-464 с.
- [7] Sayers R.R. The Value of Helium-Oxygen Atmosphere in Diving and Caisson Operations. / R.R. Sayers, W.P. Yant. – Vol.5, №3 127-138 с.
- [8] Розова Е.В. Бюлл. биологии. / Е.В. Розова, Т.Н Коваленко, М.М. Середенко. – 1983; 95 (№4). 107-110 с.
- [9] Розова Е.В. Физиологический журнал СССР. – 1982; 28 (№5). 588-607 с.
- [10] Bowers R.W. Metabolic and thermal responses of man in various He-O₂ and air environments. / R.W. Bowers, E. L.J. Fox. // Appl. Physiol. – 1968; 23. 561-565 с.
- [11] Никандров В. Ингаляции кислородно-гелиевой смеси. / В. Никандров, О. Жук, Е. Домашкевич. // Наука и инновации. – 2012. №10 (116). 59-61 с.
- [12] Антонов А.А. Гемодинамические эффекты гелиево-кислородной терапии у пациентов с оперированной коронарной недостаточностью. / А.А. Антонов, Н.Е. Буров. // Вестник интенсивной терапии. – 2011; 1. 55-59 с.
- [13] Левшин И.В. Перспективы применения кислородно-гелиевых смесей в спорте высших достижений. / И.В. Левшин, А.Н. Поликарпочкин. // Ученые записки. – 2010. №4 (62): 45-49.
- [14] «Способ формирования дыхательной газовой смеси и аппарат для его осуществления». / Б.Н. Павлов, А.Т. Логунов, И.А. Смирнов, В.М. Баранов и др. // Приоритет изобретения. – 20.09.1995, Патент № 2072241.
- [15] «Способ подготовки и подачи лечебной газовой смеси и устройство для его осуществления». / Б.Н. Павлов, А.Т. Логунов, И.А. Смирнов, В.М. Баранов и др. // Приоритет изобретения. – 1999, Патент № 2146536 от 20.03.2000 года.
- [16] Кислородно-гелиевая терапия при оказании помощи пострадавшим с эксиденальной гипотермией. / Н.Б. Павлов, В.И. Гришин, А.Т. Логунов, Т.Е. Кузнецова. // Морская медицина. – 2015. № 1(2). 47-54 с.
- [17] Методика выведения из состояния гипотермии пострадавших от переохлаждения дыханием подогреваемыми кислородно-гелиевыми смесями с помощью переносного аппарата «Ингалит». – ФМБА России, 2001.
- [18] Чучалин А.Г. Вопросы этиологии, иммунной патологии и терапии острой пневмонии. / А.Г. Чучалин, В.Е. Ноников. // Клиническая медицина. – 1991. 69 (№1). 71-74 с.
- [19] Основы барофизиологии, водолазной медицины, баротерапии и лечения инертными газами. / Б.Н. Павлов, В.В. Смолин, В.М. Баранов с

соавт.; Под редакцией А.И. Григорьева. – М.: ЗАО «ГРАНП ПОЛИГРАФ», 2007. 250 с.

[20] Использование гелия в водолазной практике. В книге «Респираторная медицина» под редакцией академика Чучалина А.Г. / В.В. Смолин, Г.М. Соколов, Б.Н. Павлов, В.М. Баранов. – М., 2007. 36-62 с.

[21] Крысин Ю.С. Импульсная гипоксия с гелием в комплексном лечении пульмонологических больных. / Ю.С. Крысин. // Автореферат кандидатской диссертации. – М., 1998. 23 с.

[22] Методика лечения подогреваемыми кислородно-гелиевыми смесями острых воспалительных и бронхообструктивных заболеваний легких с помощью аппарата «Ингалит». / Б.Н. Павлов, С.Е. Плаксин, С.А. Бойцов, Д.В. Черкашин. // Утверждена ФУ МБЭП при МЗ РФ 26.01.2001.

[23] Применение в клинической практике подогреваемых дыхательных кислородно-гелиевых смесей. / Б.Н. Павлов, В.И. Гришин, А.Т. Логунов, В.М. Беленький. – М., 2007.

[24] Швец Д.А. Патогенетическое обоснование применения гелий-кислородной терапии в коррекции гемореологических и вегетативных дисфункций при гипоксических состояниях обструктивно-респираторного генеза. / Д.А. Швец. // Автореферат диссертации кандадата медицинских наук. – Саранск, 2006. 136 с.

[25] Laveneziana P. Effect of heliox on heart rate kinetics and dynamic hyperinflation during high-intensity exercise in COPD. / P. Laveneziana, G. Valli, P. Onorati et al. // Eur. J. Appl. Physiol. – 2011. Vol. 111 (№2). 225-234 p.

[26] Sattounet P. The efficacy of continuous administration of helium-oxygen mixture (65%-35%) in acute asthma exacerbation. / P. Sattounet et al. // Reanim. – 2003. №3. 128-129 p.

[27] Лошкарева Е.О. Сочетанное применение кислородно-гелиевой смеси и ингаляционной терапии у больных бронхиальной астмой. / Е.О. Лошкарева и др. // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2011. №3. 18-20 с.

[28] Castro-Rodriguez J.A. Heliox-driven β_2 -agonists nabulization for children and adults with acute asthma: a systematic review with meta-analysis. / J.A. Castro-Rodriguez. // Ann. Allergy Asthma Immunol. Off. Publ. Am. Coll. Allergy Asthma Immunol. – 2014. Vol. 112 (№1). 29-34 p.

[29] Куценко М.А. Гелий-кислородные смеси – применение в медицине. / М.А. Куценко, Л.В. Шогенова, А.Г. Чучалин. // Материалы 9-го Национального конгресса по болезням органов дыхания. – М., 1999.

[30] Gross M.F. Helium-oxygen mixture does not improve gas exchange in mechanically ventilated children with bronchiolitis. / M.F. Gross, R.M. Spear, В.М. Peterson. // Crit. Care Lond. Engl. – 2000. Vol.4. (№3). 188-192 p.

[31] Beurkens C.J. Heliox Improves Carbon Dioxide Removal during Lung Protective Mechanical Ventilation. / C.J. Beurkens et al. // *Crit. Care Res. Pract.* – 2014. Vol. 2014. 954814.

[32] Wurzel D.F., Ranganathan S. No evidence that heliox inhalation therapy improves important outcomes for infants with bronchiolitis. J. / D.F. Wurzel, S. Ranganathan. // *Paediatr. Child Health.* – 2016. Vol. 52. №12. 1114-1116 p.

[33] Красновский А.Л. Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в комплексном лечении пациентов с внебольничной пневмонией. / А.Л. Красновский и др. // *Клиническая медицина.* – 2013. 91 (№5). 38-41 с.

[34] Kim T. Efficacy and safety of thermic helium-oxygen (t-He/O₂) mixture in reducing hypoxemia in acute ischemic stroke patients. / T. Kim, A. Chuchalin, M. Martynov et al. // *Eur. Respir. J.* – 2019. 54 (Suppl. 63): PA2284. DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA2284.

[35] Чучалин А.Г. Дыхательная недостаточность в остром периоде церебрального инсульта: факторы риска и механизмы развития. / А.Г. Чучалин, У.И. Гусев, М.Ю. Мартынов и др. // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.* – 2020. 120 (7–1). 7–16 с. DOI: 10.17116/jnevro.20201200717.

[36] Патент РФ на изобретение RU2727750C1 от 08.11.19. И.О. Шугинин, А.А. Панин, А.Г. Чучалин, В.А. Петрухин, Н.В. Шидловская, С.Н. Лысенко. // Способ лечения беременных с фетоплацентарной недостаточностью. [Электронный ресурс]. – URL: <https://patenton.ru/patent/RU2727750C1>. (дата обращения 25.01.2021).

[37] Влияние термической гелий-кислородной смеси на вирусную нагрузку при COVID-19. / Л.В. Шогенова, С.Д. Варфоломеев, В.И. Быков, С.Б. Цыбенкова, А.М. Рябokonь, С.В. Журавель, И.И. Уткина, П.В. Гаврилов, С.С. Петриков, А.Г. Чучалин, А.А. Панин. // *Пульмонология.* – 2020. 30 (5). 533–543 с. DOI: 10.18093/0869-0189-2020-30-5-533-543.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kapitza P. The liquefaction of helium by an adiabatic method without precooling with liquid hydrogen. / P. Kapitza. – *Nature.* 1934. 133 (3367). 708 p.

[2] Kapitza P. The liquefaction of helium by an adiabatic method. / P. Kapitza. // *Proc. Roy. Soc. (Lond.)*, 1934. A147 (860). 189-211 p.

[3] Kapitsa P.L. The viscosity of liquid helium at temperatures below the λ point. / P.L. Kapitsa. // *Reports of the USSR Academy of Sciences.* – 1938. 18 (1). 21-23 p.

[4] Kapitsa P.L. Superfluidity of liquid helium-II. / P.L. Kapitsa. // *Advances in physical sciences.* – 1944; 26 (2)/ 133-143 p. DOI: 10.3367 / UFNr.0026.194402b.0133.

- [5] Livanova A.M. Landau. / A.M. Livanov. // 2nd ed., Add. – M.: Knowledge; 1983.
- [6] Barach A.L. use of helium as a new therapeutic gas. / A.L. Barach. // Proc.Soc. Exper. Biol. And Med. – 1934; No. 32. 462-464 p.
- [7] Sayers R.R. The Value of Helium-Oxygen Atmosphere in Diving and Caisson Operations. / R.R. Sayers, W.P. Yant. – Vol.5, No. 3. 127-138 p.
- [8] Rozova E.V. Bull. biology. / E.V. Rozova, T.N. Kovalenko, M.M. Seredenko. – 1983; 95 (No. 4). 107-110 p.
- [9] Rozova E.V. Physiological journal of the USSR. – 1982. 28 (No. 5). 588-607 p.
- [10] Bowers R.W. Metabolic and thermal responses of man in various He-O₂ and air environments. / R.W. Bowers, E. L.J. Fox. // Appl. Physiol. – 1968; 23.561-565 p.
- [11] Nikandrov V. Inhalation of oxygen-helium mixture. / V. Nikandrov, O. Zhuk, E. Domashkevich. // Science and innovation. – 2012. No. 10 (116). 59-61 p.
- [12] Antonov A.A. Hemodynamic effects of helium-oxygen therapy in patients with operated on coronary insufficiency. / A.A. Antonov, N.E. Burov. // Bulletin of intensive care. – 2011; 1.55-59 p.
- [13] Levshin I.V. Prospects for the use of oxygen-helium mixtures in elite sports. / I.V. Levshin, A.N. Polikarpochkin. // Scientific notes. – 2010. No. 4 (62): 45-49.
- [14] "A method for forming a respiratory gas mixture and an apparatus for its implementation." / B.N. Pavlov, A.T. Logunov, I.A. Smirnov, V.M. Baranov et al. // Priority of invention. – 20.09.1995, Patent No. 2072241.
- [15] "A method for preparing and supplying a therapeutic gas mixture and a device for its implementation." / B.N. Pavlov, A.T. Logunov, I.A. Smirnov, V.M. Baranov et al. // Priority of invention. – 1999, Patent No. 2146536 dated 20.03.2000.
- [16] Oxygen-helium therapy for treating patients with exidental hypothermia. / N.B. Pavlov and V.I. Grishin, A.T. Logunov, T.E. Kuznetsova. // Marine medicine. – 2015. No. 1 (2). 47-54 p.
- [17] The method of removing from the state of hypothermia victims of hypothermia by breathing heated oxygen-helium mixtures using a portable device "Ingalit". – FMBA of Russia, 2001.
- [18] Chuchalin A.G. Questions of etiology, immune pathology and therapy of acute pneumonia. / A.G. Chuchalin, V.E. Nonikov. // Clinical medicine. – 1991. 69 (No. 1). 71-74 p.
- [19] Fundamentals of barophysiology, diving medicine, barotherapy and treatment with inert gases. / B.N. Pavlov, V.V. Smolin, V.M. Baranov et al. ; Edited by A.I. Grigoriev. – M. : JSC "GRANP POLYGRAPH", 2007.250 p.

[20] The use of helium in diving practice. In the book "Respiratory Medicine" edited by Academician A.G. Chuchalin. / V.V. Smolin, G.M. Sokolov, B.N. Pavlov, V.M. Baranov. – M., 2007.36-62 p.

[21] Krysin Yu.S. Pulse hypoxia with helium in the complex treatment of pulmonary patients. / Yu.S. Ratin. // Abstract of Ph.D. thesis. – M, 1998.23 p.

[22] Methods of treatment with heated oxygen-helium mixtures of acute inflammatory and broncho-obstructive pulmonary diseases using the "Ingalit" apparatus. / B.N. Pavlov, S.E. Plaksin, S.A. Boytsov, D.V. Cherkashin. // Approved by the FU MBEP under the Ministry of Health of the Russian Federation on January 26, 2001.

[23] The use in clinical practice of heated breathing oxygen-helium mixtures. / B.N. Pavlov and V.I. Grishin, A.T. Logunov, V.M. Belenky. – M., 2007.

[24] Shvets D.A. Pathogenetic substantiation of the use of helium-oxygen therapy in the correction of hemorheological and autonomic dysfunctions in hypoxic conditions of obstructive-respiratory genesis. / D.A. Shvets. // Abstract of the dissertation of the candidate of medical sciences. – Saransk, 2006. 136 p.

[25] Laveneziana P. Effect of heliox on heart rate kinetics and dynamic hyperinflation during high-intensity exercise in COPD. / P. Laveneziana, G. Valli, P. Onorati et al. // Eur. J. Appl. Physiol. – 2011. Vol. 111 (# 2). 225-234 p.

[26] Sattonnet P. The efficacy of continuous administration of helium-oxygen mixture (65% -35%) in acute asthma exacerbation. / P. Sattonnet et al. // Reanim. – 2003. No. 3. 128-129 p.

[27] Loshkareva E.O. Combined use of oxygen-helium mixture and inhalation therapy in patients with bronchial asthma. / E.O. Loshkareva et al. // Physiotherapy, balneology and rehabilitation. – 2011. No. 3. 18-20 p.

[28] Castro-Rodriguez J.A. Heliox-driven β_2 -agonists nabulization for children and adults with acute asthma: a systematic review with meta-analysis. / J.A. Castro-Rodriguez. // Ann. Allergy Asthma Immunol. Off. Publ. Am. Coll. Allergy Asthma Immunol. – 2014. Vol. 112 (No. 1). 29-34

[29] Kutsenko M.A. Helium-oxygen mixtures – medical applications. / M.A. Kutsenko, L.V. Shogenova, A.G. Chuchalin. // Materials of the 9th National Congress on Respiratory Diseases. – M., 1999.

[30] Gross M.F. Helium-oxygen mixture does not improve gas exchange in ventilated children with bronchiolitis. / M.F. Gross, R.M. Spear, B.M. Peterson. // Crit. Care Lond. Engl. – 2000. Vol.4. (Number 3). 188-192 p.

[31] Beurkens C.J. Heliox Improves Carbon Dioxide Removal during Lung Protective Mechanical Ventilation. / C.J. Beurkens et al. // Crit. Care Res. Pract. – 2014. Vol. 2014.954814.

[32] Wurzel D.F., Ranganathan S. No evidence that heliox inhalation therapy improves important outcomes for infants with bronchiolitis. J. / D.F. Wurzel, S. Ranganathan. // Paediatr.Child Health. – 2016. Vol. 52. No. 12. 1114-1116 p.

[33] Krasnovsky A.L. The use of heated oxygen-helium mixture in the complex treatment of patients with community-acquired pneumonia. / A.L. Krasnovsky et al. // Clinical medicine. – 2013. 91 (No. 5). 38-41 p.

[34] Kim T. Efficacy and safety of thermic helium-oxygen (t-He / O₂) mixture in reducing hypoxemia in acute ischemic stroke patients. / T. Kim, A. Chuchalin, M. Martynov et al. // Eur. Respir. J. – 2019. 54 (Suppl. 63): PA2284. DOI: 10.1183 / 13993003.congress-2019.PA2284.

[35] Chuchalin A.G. Respiratory failure in the acute period of cerebral stroke: risk factors and mechanisms of development. / A.G. Chuchalin, U. I. Gusev, M. Yu. Martynov et al. // Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakov. – 2020. 120 (7–1). 7-16 p. DOI: 10.17116 / jnevro 20201200717.

[36] RF patent for invention RU2727750C1 from 08.11.19. And about. Shuginin, A.A. Panin, A.G. Chuchalin, V.A. Petrukhin, N.V. Shidlovskaya, S.N. Lysenko. // Method for the treatment of pregnant women with placental insufficiency. [Electronic resource]. – URL: <https://patenton.ru/patent/RU2727750C1>. (date of treatment 01.25.2021).

[37] Effect of thermal helium-oxygen mixture on viral load in COVID-19. / L.V. Shogenova, S.D. Varfolomeev, V.I. Bykov, S. B. Tsybenova, A.M. Ryabokon, S.V. Zhuravel, I.I. Utkina, P.V. Gavrilov, S.S. Petrikov, A.G. Chuchalin, A.A. Panin. // Pulmonology. – 2020.30 (5). 533-543 p. DOI: 10.18093 / 0869-0189-2020-30-5-533-543.

© Н.В. Бобкина, 2021

Поступила в редакцию 03.02.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Бобкина Н.В. Опыт применения подогретой кислородно-гелиевой смеси (обзор литературы) // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 160-172. URL: <https://ip-journal.ru/>